

Innovative Academy
Research Support Center

5(05)

ZAMONAVIY DUNYODA
INNOVATSION
TADQIQOTLAR:
NAZARIYA VA AMALIYOT

RESPUBLIKA
ILMIY-AMALIY
KONFERENSIYASI

OpenAIRE

zenodo

INTERNET
ARCHIVE

OPEN ACCESS

innacademy.uz

**«INNOVATIVE ACADEMY» ILMIY TADQIQOTLARNI
QO'LLAB-QUVVATLASH MARKAZI**

**« ZAMONAVIY DUNYODA INNOVATSION TADQIQOTLAR:
NAZARIYA VA AMALIYOT»NOMLI № 05-SONLI ILMIY, MASOFAVIY,
ONLAYN KONFERENSIYASI**

**ILMIY-ONLAYN KONFERENSIYA TO'PLAMI
СБОРНИК НАУЧНЫХ-ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИЙ
SCIENTIFIC-ONLINE CONFERENCE COLLECTION**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5578688>

OpenAIRE

OPEN ACCESS

zenodo

INTERNET
ARCHIVE

innacademy.uz

**« ZAMONAVIY DUNYODA INNOVATSION TADQIQOTLAR: NAZARIYA VA
AMALIYOT » NOMLI № 05-SONLI ILMIY, MASOFAVIY, ONLAYN
KONFERENSIYASI**

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTINING 2020 YIL 2-MART KUNGI «ILM, MA'RIFAT VA RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH YILI»DA AMALGA OSHIRISHGA OID DAVLAT DASTURI TO'G'RISIDA»GI FARMONIDA KO'ZDA TUTILGAN VAZIFALARNI IJROSINI TA'MINLASH MAQSADIDA «INNOVATIVE ACADEMY RSC» MCHJ TOMONIDAN TA'SIS ETILGAN «EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH (EJAR)» ILMIY-USLUBIY JURNALINING (O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTI ADMINISTRATSIYASI HUZURIDAGI AXBOROT VA OMMAVIY KOMMUNIKASIYALARNI RIVOJLANTIRISH AGENTLIGINING 1415-SONLI GUVOHNOMA HAMDA ISSN 2181-2020, WWW.INNACADEMY.UZ VEB SAYTI) «ZAMONAVIY DUNYODA INNOVATSION TADQIQOTLAR: NAZARIYA VA AMALIYOT» NOMLI ILMIY, MASOFAVIY, ONLAYN KONFERENSIYASI E'LON QILINADI.

KONFERENSIYA TO'PLAMI ZENODO, OPEN AIRE, OPEN ACCESS VA INTERNET ARCHIVE BAZALARIDA INDEKSLANADI. KONFERENSIYA TO'PLAMIGA DOI RAQAMI BERILADI. KONFERENSIYA TO'PLAMIGA QUYIDAGI YO'NALISHLAR BO'YICHA MAQOLALAR QABUL QILADI:

1. ANIQ FANLAR
2. TABIIY FANLAR
3. TEXNIKA FANLARI
4. PEDAGOGIKA FANLARI
5. IJTIMOIIY-GUMANITAR FANLAR
6. TIBBIYOT FANLARI
7. IQTISOD FANLARI

ESLATMA! KONFERENSIYA MATERIALLARI TO'PLAMIGA KIRITILGAN MAQOLALARDAGI RAQAMLAR, MA'LUMOTLAR HAQQONIYLIGIGA VA KELITIRILGAN IQTIBOSLAR TO'G'RILIGIGA MUALLIFLAR SHAXSAN JAVOBGARDIRLAR.

MUNDARIJA:

MILLIY LIBOSLARDA AMALIY DEKORATIV BEZAKLARNING AHAMIYATI	5
A.Turg'unov, Abdurafova S.....	5
TURLI SILUETLI KIIYIM MODELLARINI O'RGANISH	8
A.Turg'unov, B.Dadamirzayev, Abdurafova S., Salimova M.....	8
DEVELOPING ORAL SKILLS IN FUTURE ENGLISH TEACHERS BASED ON A COMPETENCY-BASED APPROACH.....	14
Alaudinova Dilnoza Rustam qizi.....	14
CROSS-CULTURAL DETERMINANTS OF DEVELOPMENT LINGUISTIC PERSONALITY	18
Boltaev Chutkul Boltaevich.....	18
ИНГЛИЗ ТИЛИНИ ЎҚИТИШДА ТУРЛИ ЗАМОНАВИЙ ТАМОИЛЛАР ВА МЕТОДЛАР	24
Мустафаева Сожида Улашевна	24
О'ZBEK VA INGLIZ TILLARIDA SO'Z YASALISH QOLIBINING O'XSHASH VA NOO'XSHASH TARAFLARI	27
Jumayeva Madina Olimjon qizi.....	27

MILLIY LIBOSLARDA AMALIY DEKORATIV BEZAKLARNING AHAMIYATI

A.Turg'unov, Abdurafova S.

Namangan muhandislik texnologiya instituti

Mamlakatimizda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish, sohaning turli tarmoqlarida eksportbop mahsulotlar ishlab chiqarishni ko'paytirish yo'lida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar O'zbekiston eksport salohiyatini yuksaltirishga xizmat qilmoqda.

Sanoat sohasida amaliy dekorativ san`at muhim o`rinni egallaydi. Amaliy dekorativ san`at asarlari insonni ma`naviy va madaniy extiyojlarini qondirish uchun yaratiladi. Bu asarlar badiiy til yordamida tashqi muhitni aks ettiribgina qolmasdan go`zallik qonunlari bo`yicha uni o`zgartiradi ham. Binobarin, dekorativ-amaliy san`at namunalari odamning ichki kechinmalariga ta`sir o`tkazish orqali uning ruhiyatini parvarish qiladi, kayfiyatini ko`taradi.

O`tmish va kelajakning o`zaro bog`liqligi badiiy madaniyat yaratishning asosidir. Tabiatni aks ettirish uchun to`qimachilik san`ati ko`p imkoniyatlarga ega. To`qimachilik buyumlari (gazlamalar, ro`mollar va boshqalar) insonlarning estetik tuyg`ularini bitmas-tugalmas manbasidir. Insonda ongostik xislarini uyg`otish san`atining vazifasi hisoblanadi.

To`qimachilik san`atining "tili" dekorativ amaliy san`at amaliy qonunlari bo`yicha yaratilib, uning uslubiy xususiyatlarini aks ettiradi. Bu san`at keng imkoniyatlarga ega bo`lib, boshqa san`at asarlarining "tili" takrorlanmasdan va faqat tashqi muhitni aks ettirmasdan go`zallik qonunlari asosida yaratiladi.

To`qimachilik buyumlarida naqsh yaratish uchun ajdodlarimizning bilim va tajribalarini o`rganishimiz zarur. Naqshlik san`ati- bilim va tajribaning sezgi bilan chambarchas bog`liqligi.

Kiyimlardagi naqshni taqsimlaydigan asosiy tamoyillari- kiyimning maqsadiga asoslanganligi, nimaga mo`ljallanganligi va uning mazmunidir. Bularni inobatga olgan holda elementlari bir necha guruxlarga taqsimlanadi.

Texnik naqsh- o`rilish jarayonida hosil bo`ladigan naqsh.

Ramziy naqsh- Inson o`z ijodiy jarayonida tabiatning obyektiv qonunlarini o`rganib, uni intuitive ravshda aks ettirishda intilgan. Tasvirlar esa shartli va har xil tasviriy usulda qilinadi. Tasviriy "tilni" o`ziga xos xususiyati- asl manbaga o`xshash konkret siymolarni va ramz-ishoralar sistemasini abstract plastic usullarda insonga etkazishdir.

Giometrik naqsh. Bora – bora texnik va ramziy naqshda chiziq bog`lar xikoya ma`nosini yo`qotgan sari, murakkab kombinasiyalashgan extiyoj sezgidir. Oqibatda geometrik naqsh paydo bo`ladi.

Bugungi kunda ayollar milliy kiyimida uchraydigan naqshlardan, marg`ilon atlas va adraslaridagi naqshlar, Namangan atlas va adraslari yaqqol misol bo`la oladi. Bundan tashqari liboslarga amaliy kashta tikish cho`qima kashta turi, amaliy popopchilik san`atlari yaqqol misol bo`la oladi.

Cho`qima naqshni loyihalash-bu badiiy ijodiy jarayon, badiiy fikr va rejalardan iborat bo`lib, ularni matoda amalga oshiriladi. Ko`pincha naqsh loyihalovchi (yaratuvchi) ning orzularini ishlab chiqarish sharoitlari naqshni hosil qilish imkoniyatlarini chegaralamaydi. Gazlama yuzasiga buyum turiga qarab naqsh chizib olinadi, so`ngra gazlama tarang holatda ramkaga tortiladi. Ramka kengligi

Kruchok o`rtacha diametri bahyaning o`rtacha razmeri 6-7 mml bo`ladi.

Kashta ipak ip bilan zanjir chok hosil qilinadi. Liboslarga yoki uy-ro`zg`or buyumlariga jilodorlikni berish uchun o`zbek ayollari ularni faqat ip bilan kashtalamasdan, yaltiroq tangachalar, metal plastinkalari bilan bezatilishi mumkin.

Kashtalar asosan , kvadrat, dumaloq figuralardan iborat bo`ladi.

Hulosa qilib aytganda ushbu maqolada cho`qima naqshining turlari, to`qish usullari, naqsh ramzlari, kompoitsion joylanishlari to`g`risida ma`lumotlar keltirilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. G.Hasanboyeva To`qimachilik dizayn tarixi. Toshkent Iqtisodiyot moliya, 2006 yil
2. Komilova X.X., Hamraeva N.K “Tikuv buyumlarini konstruksiyalash” Toshkent 2011 y.
3. Ismatullaev, N.; Dadamirzaev, B. (2020) Naqsh turlari va uning o'ziga xosligi. Молодой исследователь: вызовы и перспективы. Сборник статей по материалам СХСII международной научно-практической конференции. 2020. Стр676-680. <https://elibrary.ru/item.asp?id=44466714>
4. Parpiev,U.M.; Dadamirzayev,B.B.; Urinova,S. Analysis Of Vibration Effects On Sewing Machines. The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research (ISSN-2642-7478) Published:January 31, 2021| Pages:65-69 Doi: <https://doi.org/10.37547/tajjir/Volume03Issue01-11>
5. www.wellconstruction.ru
6. www.shei-sama.ru
7. www.rundshau.com

TURLI SILUETLI KIYIM MODELLARINI O'RGANISH

A.Turg'unov, B.Dadamirzayev, Abdurafova S., Salimova M.

Namangan muhandislik-texnologiya instituti

Modali narsalarning butun assortimenti muayyan siluet shakllarda yasaladi, bunda yangi mahsulotlar bu siluet shakllarga kiradi va bizning u yoki bu siluet to'g'risidagi tasavvurimizni kengaytiradi.

To'rt yetakchi siluetlar ajratiladi (1 -rasm): to'g'ri (a), trapetsiyasimon (b), yarim yotuvchi (v) va belga yotuvchi (g).

Model rasmlarini sxemalar bo'yicha bajarishni bu jarayonni tezroq o'zlashtirish uchun o'rganishadi. Sxemalar bo'yicha chizish kostyum rivojlanishi mantiqi to'g'risida tasavvur bermasa ham, u turli proporsional qismli kerakli siluetlarni tez yasashga yordam beradi.

Modaning har bir yangi rivojlanish davrida kostyumning o'z proporsiyalari mavjud bo'lib, u biz intiluvchi moda ideali deb ataladi. Bu eng avvalo uning silueti, yahni kostyumning eng sodda geometrik shaklda – uchburchak, to'g'riburchak, kvadrat, oval va hokazo – timsoliy ifodalanishi (2-rasm) bo'lib, unda asosiy bog'lamlar (elka, bel, ko'krak) muayyan qismlari ajratiladi. Bu bog'lamlar figura proporsiyalarida ham ajratilgan (3-rasm), biroq ular turli vaqtda turlicha yetakchi bo'ladi. Figura plastikasi bu bog'lamlarni kostyumni gorizontaal yoki vertikal teng yoki noteng qismlarga bo'lib ajratib ko'rsatadi.

1. -rasm. Siluet shakllari:

a – to'g'ri; b – trapetsiyasimon; v – yarimyotuvchi; g – belga yotuvchi

Kostyum shaklida noteng elementlarning qo'shilishi tartibi uning ritmik tuzilishini aniqlaydi va kishi emotsiyalariga tahsir etadi. U yoki bu elementlarning kostyum tashkil etilishida metrik takrorlanishi (teng qismlarning takrorlanishi) ritmga bo'ysunadi.

2-rasm. Siluettlarning geometrik shakllari

3-rasm. Turli yetakchi bog'lamlar yelka (a), ko'krak (b), bel (v) va bo'ksalar (g) ajratilishi

Yangi gazlamalar paydo bo'lishi bilan rassom-modeler yangi timsoliy ko'rinishlarni izlaydi, ularni boshqa to'ldirishlar, aktsentlar va ritmik tuzilishli kostyumning ko'rinish shakllariga aylantiradi.

Kostyumda siluet shakl ahamiyati katta. Kostyum shakli figura bilan birgalikda ayni bir paytda hajmiy-fazoviy tuzilish bo'ladi, siluet esa kostyum massasining fazodagi harakatini ko'rsatadi. Siluet shakl modellar to'plamining keyingi ishlab chiqilishi uchun ham qo'llanadi va bu yerda siluet butun to'plam mazmunini tushunish uchun kalit sifatida chiqadi.

Etakchi silueta larning har doim ko'rinishi o'zgarib turadi, biroq asosan ushbu ko'rinish shakllarida saqlanib qoladi (4-rasm). Bunda zarur turli-tumanlik ichki qismlar, turli konstruktiv chiziqlar va gazlamalar plastikasi hisobiga ham erishiladi.

To'g'ri siluetlar to'g'ri yoki to'g'riga yaqin kontur chiziqlarga ega. Bunday siluet statika, muvozanat, tinchlik va qathiylik taassurotini qoldiradi, ayollar figurasini erkaklarnikiga o'xshatadi.

To'g'riburchak balandligi bo'yicha qanchalik ko'p cho'zilgan bo'lsa, figura shunchalik xushbichim ko'rinadi.

4-rasm. Siluet shakllarda (a) hajmlar va bir siluet doirasida (b) proporsional qismlar o'zgarishi

Trapetsiyasimon siluet asosida trapetsiyaga mos keluvchi kengaytirilgan shaklga ega. Kengligi yuqoriga yoki pastga o'zgaruvchi «trapetsiya» silueti turlicha taassurot qoldiradi.

Trapetsiyasimon siluet uchburchak bilan hamohang bo'ladi. Trapetsiyasimonda bosh kiyimni o'tkir uchli shaklda bajarilsa, uchburchak hosil bo'ladi. Siluetning bu shakli to'g'ri shakldan ko'ra dinamikroq, chunki harakat katta shakldan kichikka yo'nalganda yuqoriga rivojlanish tendentsiyasiga ega bo'ladi. Bunday shaklni cho'qqisini pastga qilib teskari aylantirilsa, u beqaror va dinamik bo'lib ko'rinadi.

Yarimyotuvchi siluet botiq chetli guldon murakkab shakliga ega.

Belda yotuvchi siluet shakli uchi biri ikkinchisiga kiruvchi ikki uchburchak bilan ifodalanadi. Bu nisbatan barqaror shakl bo'lib, ayni paytda gazlamalar fakturasi, hamda bu shaklga qo'shimcha hajmlar kiritish hisobiga (masalan, yenglar) u harakatchan, plastik bo'lishi mumkin.

Murakkab siluetlar turli konfiguratsiyali geometrik shakllardan tuziladi.

Siluetning istalgan shakli ikki proektsiya – frontal (fas) va profil proektsiyaga ega. To'g'ri va oval siluetlar burilishda shaklni kam o'zgartiradi, shuning uchun ularda frontal siluet ancha ifodalibroq. Trapetsiyasimon, yarimyotuvchi va ayniqsa belda yotuvchi siluetlar harakatda o'zgaradi, shuning uchun ularda nafaqat frontal, balki yon tomondan proektsiyasi ham muhim.

Kishi kiyimini o'rganish va chizishda har bir model proporsiyalari va hajmlarini to'liq ko'rinishda berish zarur.

Kostyumning umumlashtirilgan shakli uning silueti ko'rinishida beriladi, konstruktiv chiziqlar esa bu shaklni materialda amalga oshirishga yordam beradi. Buni grafik rasmni model o'tkazishda tushunish ayniqsa muhim. Kiyim

assortimenti haqida gapirganda, masalan, palto va butun ustki kiyimni siluet ko'rinishida qarash kerak (ustki kiyimni tayyorlashda foydalaniluvchi gazlama shaklni yaxshiroq «saqlaydi», uni ifodalibroq qiladi); kostyumda proportsiyalar siluetni tarkibiy qismlarga ajratish bilan hal etiladi; ko'ylakda kostyumning yangi aktsentlari va yangi modali to'ldirishlar (nyuanslar) ko'proq ishlatiladi. Ko'ylaklar bajariluvchi gazlamalar kostyumdagi barcha yangiliklarni ajratib ko'rsatib, shaklni xilma-xillashtiradi.

Kostyumning istalgan shakllari, masalan, ko'krak qismi va yubka, gavda o'lchamlari ustki qismi (tors bilan) va pastki qismi – oyoq uzunligi bilan moslashtiriladi. Yubka hajmi bel va bo'ksa hajmiga, yenglar hajmi qo'lga, yoqa o'lchami bo'yin o'lchamlariga va hokazo mos keladi. SHuning uchun kostyumdagi proportsiyalar, proportsional qismlar haqida gapirganda, odam gavdasi uyg'unligini ko'zda tutish lozim. Odam gavdasi qismlari o'lchamlarining mosligi kostyum proportsional qismlari negizidir. Shuning uchun to'liq figuralar uchun modellar, o'smirlar uchun modellar mavjud bo'lib, ular manekenchi standart figurasiga tayyorlangan modellardan hajmlari bilan farq qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "Tikuv buyumlarini konstruksiyalash" Komilova. X.X.
2. "Tikuvchilik buyumlarini loyihalash va modellashtirish asoslari". Q.M.Abdullaeva.
3. Ismatullaev, N.; Dadamirzaev, B. (2020) Naqsh turlari va uning o'ziga xosligi. Молодой исследователь: вызовы и перспективы. Сборник статей по материалам СХСII международной научно-практической конференции. 2020. Стр676-680. <https://elibrary.ru/item.asp?id=44466714>
4. Parpiev,U.M.; Dadamirzayev,B.B.; Urinova,S. Analysis Of Vibration Effects On Sewing Machines. The American Journal of Interdisciplinary Innovations and

Research (ISSN-2642-7478) Published:January 31, 2021| Pages:65-69 Doi:

<https://doi.org/10.37547/tajir/Volume03Issue01-11>

5. www.wellconstruction.ru

6. www.shei-sama.ru

7. www.rundshau.com

DEVELOPING ORAL SKILLS IN FUTURE ENGLISH TEACHERS BASED ON A COMPETENCY-BASED APPROACH

Alaudinova Dilnoza Rustam qizi
Lecturer, Termez State University

Annotation: The article deals with developing oral skills. At present, the question of the formation of the speech competence of a future specialist, contributing to his successful self-determination, is becoming an increasingly urgent condition for the actual development and self-realization of a personality. Therefore, one of the tasks of the educational process in universities is the formation of speech competence as part of the professional training of a future specialist.

Keywords: teacher, innovative, monologue, competence, skill

In the educational process, special attention is paid to communication, in which the teacher acts either directly as a source of information, or as an organizer of its research. Communication involves the exchange of various types of knowledge, skills and abilities in the process of interpersonal interaction. According to the communicative approach, training should take into account the specifics of verbal communication, and the learning process should be based on a model of real communication. This understanding of the communicative approach made it possible to highlight its basic principles:

- speech orientation of the learning process;
- orientation not only to the content, but also to the form of the statement;
- the use of truly communicative tasks;
- the use of a student-centered approach to learning, which includes taking into account the needs of students of non-linguistic technical universities when planning and organizing a lesson;

- reliance on individual cognitive styles and learning strategies of students, the use of personal experience and their independence in solving educational problems.

Speech is one of the main conditions for the formation of a professional's personality. This contributes to the success of the specialist's activity, increasing his activity and the effectiveness of solving professional problems. In this regard, there are prerequisites determined by professionals for the creation of a special technology for the formation of vocal competence of students of non-linguistic technical universities in non-linguistic technical universities in the educational process. In higher educational institutions, insufficient attention is paid to the problem of the development of students' speech competence. It is assumed that in the process of making the special knowledge about the program, it will automatically form its own language. the company, that is in the professional company and the specialist of steel development and liens Teachers and students do not have language for better education I am a member of the system.

You are not aware of the difference between the values of the lower level of the speech preparation, on the dishes in the society, and the need to improve the quality of professional training of a student in a non-language in a technical university in a language in a technical university in, including speech competence, served as the basis for the development of the concept and the formation and development of the speech competence of students. In the last few years, there has been an interest in the problem of development. To the extent of the essence of the nongvist linguistic, linguistic, cultural, socio-cultural, communicational competence was taken from Antonova (2005), EM. Bastrikova (2005), M.A. Vasilyk (2003) and others.

The work of E.V. is connected with the disclosure of the final characteristics of speech competence. Artsishevskaya (2008), N.N. Menkova (2004) and others. On the basis of the leading role of speech communication in the professional company, the ability of both de and O.G. Grokholskaya (2001), M.V. Koltunova

(2000) and others. At the same time, this day, one day is not up to 100 percent of the work done on the problem of the formation of students' competence. At the present time, there is a little bit of scientific and research, on the basis of sacred knowledge about particulars and specialists in this problem (E.V. Buzalskaya (2010), L.V. Merkulova (2006)). This research and development is related to the development of technology, on the right for the development of the speciality of those. The study of this issue was carried out within the framework of teaching the culture of speech in pedagogical and methodological aspects. Systemic research of the formation of the speech competence of students not the language of technical universities not the language of technical universities not in full measure. On the left, we have identified a problematic field located at the intersection of such areas of technical science. The relevance of the problem is about those that are available separately and in this area and there is no work and on the basis of the whole concept of the formation of speech competence of the student. The solution to this problem is to hide it and it is more likely that the theory is that it is that it is logical and that it is based on the formation of the speech competency of the student in the process of professional training, to show the efficiency technologies, to reveal the essence and function, structure and content, phases, features, tendencies and regularities, to substantiate the principles and at the layer about the birds for the qi and the process of forming the speech competence.

BIBLIOGRAPHY

1. Aitov V.F. Problems of a multi-project approach to the formation of a new linguistic professional staff of students (for example, the languages of faculties gical universities): and the second f. dis. for the competition for the first degree of can. ped. on y to: 13.00.02. / V.F. aits. Sankt-Pete rbu rg, 2007.42 p.

2. Antonova E.S. Methods of teaching the Russian language: communication-specific approach: educational software for universities. Antonova. M.: KnoRus, 2007.464 p.

3. Antonova E.S. That yna te incidentally. METHODICAL RECOMMENDATIONS FOR WORKING TRADITION FOR DEVELOPMENT OF SPEECH AND THINKING IN SCHOOL IN 9th grade / e. Antonova. M.: Verbum-M, 2002.112 p.

CROSS-CULTURAL DETERMINANTS OF DEVELOPMENT LINGUISTIC PERSONALITY

Boltaev Chutkul Boltaevich

Lecturer, Termez State University

Annotation: The relationship of sociocultural factors to the development of personality is of growing interest to psychologists as well as sociologists and anthropologists. The article deals with the linguo-cultural aspects of cross-cultural communication. The aim of article is to identify the relationship between lingual personality's interpreting degree of cross-cultural symbols and successful process of cross-cultural communication. It should be emphasized that the lingual personality is the main component of communicative process. It is identified, that individual parameters of lingual personality form the individual lingual world view which reflects objectively the world perception by people having different cultures. However, most cross-cultural studies by psychologists consist of unsystematic replication of American research in another literate society. Problems of sampling, linguistic equivalence of meaning, examiner variability, and cultural variation in response set are usually lightly dismissed or ignored completely. Recent studies are reviewed dealing with the measurement and control of cross-cultural variables, the systematic use of subcultural variation, and the attempt to achieve semantic equivalence of techniques cross-culturally in studies of personality development. A cross-cultural project between Mexico and the United States is described in some detail to illustrate ways of dealing with these theoretical and methodological issues. The Austin-Mexico City project, a longitudinal study of approximately 800 children, involves individual psychological testing once a year for six years. In addition to cognitive, perceptual, and personality tests employed repeatedly, parental interviews and attitude scales on value orientation and child rearing practices are obtained once from each family.

Keywords: cross-cultural communication, lingual personality, lingual personality of emigrant, cross-cultural symbols.

Introduction. Linguo-culturology is one of the most actual scientific branches. In 1997 Yu. S. Stepanov represented the term “linguoculturology” to study the correlation between culture and language. There are some fundamental researches of N.F. Alefirenko [1], A.T. Khrolenko [6], S. Bochner [7], A. Jakobs [8], J. Metge and P. Kinloch [9] and etc. Many linguo-culturologists research for the mental bases of language to understand the tendencies of people development in the past and in the present. According to V.V. Vorobyev, “one of the most important issues of linguo-culturology is the research of Russian national personality” [3, P. 3-5].

Methods. Methodology of linguo-culturological researches is based on conceptology, hermeneutics, and general philology. The linguo-culturological researches is to discover as language paradigm of culturological discourse, as basic pragmatic functions of linguo-culturological units in any communicative situations. We use the linguo-cultural analysis as the base method of cross-cultural communication researches.

Discussion. It is evident, that cross-cultural communication is based on cross-cultural interpretation. According to O.A. Leontovich there are some factors of national and cultural language specificity of cross-cultural communication, such as: 1. Representation of cultural traditions of the people: permits, prohibitions, stereotypical acts and etiquette characteristics of communicative universal facts. 2. Representation of social situation and social functions of communication. 3. Representation of local social situation in the peculiarities of the course of mental processes and various activities, such as the psycholinguistic base of speech activity, and the paralinguistic phenomena. 4. Determination of language specifics of community and research the symbols as cultural symbols [4, P. 191-192]. Motivation of cultural symbol represents the correlation between the concrete and abstract elements of symbolic content. Such correlation distinguishes the symbol and the sign, because the sign illustrates the connection between the signified and the signifier. A sign becomes a symbol as the whole

spectrum of secondary conventional values of interpretation. The symbol has the properties of the sign, although the symbol does not imply a direct reference to the denotation.

Correlation between the sign and symbol has an important role in the specificity of cross-cultural discourse consisting of different linguistic personalities and the conditions of communication. Lingual personality of emigrant as an object of linguistic researches generalizes cultural-linguistic and communicative-activity values, knowledge, attitudes and behaviors. The lingual personality consists of the following components: 1) *value component* has a system of values, and life meanings. It is the content of education. The value component allows a person to form an initial and deep view of the world, forms the linguistic world view, the hierarchy of spiritual representations that form the base of a national character and realize in the process of linguistic dialogue; 2) *culturological component* contributes cultural studies, such as the rules of speech and non-verbal behavior; 3) *personality component* characterizes individual and deepest things in each person [5, P. 119]. Individual parameters of lingual personality form the complex combination of psychophysiological, social, national-cultural and linguistic peoples' differences. It leads to the fact that at the level of cross-cultural communication the differences between linguistic personalities reach a certain critical volume that can have both positive and negative impact on the success in the cross-cultural communication. English and Russian cultures had some similar things in the past, such as mytho-archetypal beginning. English culture is the unity of many tribes' cultures such as Brits, Scots, Celts, and Anglo-Saxons, then Norman culture. But Russian culture is the unity of culture of pagan Slavic, Christian Byzantine, and Western European.

Different cultural identity is the base of cross-communication shock. The study of the cross-cultural communication principles allows identifying the causes of communicative shock. Such identification is the way of overcoming the results of communicative shock. The process of cross-cultural peoples interaction bases on

studying the particular of communication using complex approaches, qualitative changes in the choice of research methods of lingual personality as the subject of successful cross-cultural communication [4, P. 9]. Any lingual personality has an “evaluation scale”. For example, lingual personality of emigrant uses this “evaluation scale” to represent the surrounding world as the linguo-cultural model. This model is a structural property and powerful factor of personality self-determination, because a representative of any particular culture has a certain cultural fund, that is, a set of knowledge that provides a certain outlook in the field of national and world culture. The cultural fund is basic units included in any national culture. The person’s belonging to a particular culture determines his mentality as the basis of another culture perception usually by reading literature and cross-cultural communication. In cross-cultural communication the lingual world view is very important thing as a guide in the communicative process between the lingual personality of emigrant and the society. The lingual world view is the basis of personal self-identification and largely depends on linguo-cultural specificity of society. It is the format of lingual semantics code. Individual lingual world view can be an actual or a relic thing. But, a relic specificity of lingual world view can be the base to form new mental structures. As a result of such new lingual world view forming we identified the difference between the archaic semantic system of language and the actual mental model that is valid for a lingual group. E.E. Brazgovskaya said about the differences of cross-cultural discourse of society and “social creative text” [2]. Cross-cultural discourse has certain national sign, therefore V.V. Vorobiev says: “linguistic signs and expressions require an extra-linguistic way of their representation and interpretation” [3, P. 81-82], whereas lingual world view can have the form of a linguistic one. This thesis means that lingual world view can form linguistic competence, but it proves to be meaningfully more complicated. The issue of culturological relativity of lingual world view is very important. It is apparented in the variability of forms and categorization of the meanings system. Differences of lingual world view formed

under the influence of complex cognitive structures. Such influence is important for the forming as discursive models, as literary text models. Lingual and linguo-cultural world views are consistent with each other because of the dialectical connection of language and thought as a reflection of the world in people mind. Lingual and linguo-cultural world views have at the same time a number of differences due to their functional specificities. Researches of lingual world view in dynamics are carried out with the social-dynamic study of cultural interaction. The social-dynamic approach in the study of lingual world view suggests that the lingual world view is in the status of permanent development. The components of this system reflect the specificity of life and culture of social and national community which is the base of cross-cultural communicative shock, because of ethno-connotation. Ethno-connotation has the deep level of the supposed multi-layered model of cultural concepts-sphere. It has a certain structure and specific parameters of ethno-conotants content. The ethno-connotation appearance in the cross-cultural communicative processes bases on the degree of correlation between form and meaning of cultural code.

Conclusion. To sum up, lingual world view has pragmatic parameters and manifests itself in realities, which include concepts related to the life and worldview of the society that created them. So, it is evident, that cross-cultural communication is based on cross-cultural interpretation which bases on four factors of national and cultural language specificity having cultural symbols. It is proved, that cultural symbol is one of the most important motivate factor of cross-cultural communication having the lingual personality parameters of emigrant as the base. The lingual personality parameters consist of the following three components: value component, culturological component, personality component. The lingual personality parameters are the base of the lingual world view forming in cross-cultural communication process. The lingual world view is very important thing as a guide in the communicative process between the lingual personality and the society.

References:

1. Алефиренко Н. Ф. Лингвокультурология: ценностно-смысловое пространство языка / Н. Ф. Алефиренко. – М.: Флинта: Наука, 2010. – 288 с.
2. Бразговская Е. Е. Текст культуры: от события – к событию / Е. Е. Бразговская. – Пермь, 2004. – 284 с.
3. Воробьев В. В. Лингвокультурология / В. В. Воробьев. – М.: РУНД, 2008. – 340 с.
4. Леонтович О. А. Русские и американцы: парадоксы межкультурного общения / О. А. Леонтович. – Волгоград: «Перемена», 2002. – 435 с.

ИНГЛИЗ ТИЛИНИ ЎҚИТИШДА ТУРЛИ ЗАМОНАВИЙ ТАМОЙИЛЛАР ВА МЕТОДЛАР

Мустафаева Сожида Улашевна

Термиз давлат университети инглиз тили ўқитувчиси

электрон почта: sojidabonu1986@gmail.com

Аннотация: Бугунги кун жамиятимизда чет тилларни айниқса инглиз тилини ўқитиш кундан кун ривожланиб бормоқда. Инглиз тилини ўқитиш процесиди таълим методлари механизми муҳим рол ўйнайди. Самарали метод компетентларини дарс машғулоти давомида қўллаш бу ҳар бир профессор-ўқитувчининг ўз касбига бўлган интеллектуал ёндашиш ва изланиш маҳсули сифатида баҳоланади. Замонавий пед-технологияларнинг функционал серунумлиги тилни ўқитиш жараёнидаги интеграционал боғланиш процессини мукаммалаштиради.

Калит сўзлар: замонавий пед-технологиялар, функционал процесс, интеллектуал аспект, касбий самарадорлик.

Ҳозирги кунда иккинчи тил (инглиз тили)ни ўқитиш ва ўргатишда замонавий педагогик-технологияларни қўллаш барча таълим муассасаларда изчиллик ва бардавомийлик билан ривожланмоқда ҳамда кенг кўламда татбиқ қилинмоқда. Шуҳбасиз, дарсни илмий ташкил этишда муҳим ҳамда шу қаторда кўчмас сратегик пойдевор қолипини яратиш ҳам талаб қилинади, бу эса ўз навбатида бир неча тамойил ва усулларга бўлинади. Бу эса ўз навбатида машғулот натижаларининг кўзланган самарали маҳсул сифатида намоён бўлади. Профессор-ўқитувчилар томонидан талабалар иштирокида машғулот лабораториясида замонавий таълим методлари асосида олиб борилган таълим жараёни икки шерикчилик асосидаги ҳамкорлик манбаи ҳисобланади ва якуний қисмда кутилатган натижани юзага олиб чиқиш эса бу ўқитувчининг ифат маҳоратини аниқлаб беради. Демак, замонавий пед-технологиялар ўз навбатида бир неча методик кўринишларга бўлинади:

Ўқитиш тамойили. Ўқув хонасида бажариладиган табиий ўрганишнинг фикрлари, ишончлари ва усуллар йиғинди жамланмасидир.

Ўқитиш методи. Бирон бир нарсани бажаришда систематик усул.Мантиқий режанинг босқичма босқич бориш йуналиши. Жуда самарали усул. Ўқитиш техникаси жуда яхши белгиланган иш тартибининг махсус фаоллик ва вазифани амалга оширишга асосланган.

Алоҳида шуғулланиш тамойили. Бунда талабадан алоҳида ва ёлғиз ўзи шуғулланишни талаб қиланади.

Аниқ ўқитиш тамойили. Бу ерда шуҳбасиз ўқитувчидан аниқ гапириб бериш ва кўрсатиш ёки намоёиш қилиши талқин қилинади.

Тартибли тамойил. У чегараланади ўқитувчининг мунозарали муҳокамси ўқувчилар иштирокида кўзланган мавзу бўйича.

Ҳамкорликда ишлаш тамойили. Гуруҳ , жамоа, шерикдошлик асосида ишлаш ва гуруҳ муҳокамаси

Банкинг тамойил. Ўқитувчи билмни гаровга қўяди ўқувчиларнинг бўшлиқ фикрлаш доирасида уларнинг эслаш ва хотирага олиш принципи асосида

Интеграция тамойили. Бу тамойил ўқитувчини ундайди ўзининг фанини бошқа фанлар билан боғлашга бунинг натижасида ўзаро мослашган равишда муҳитнинг ички ва ташқи тартибни яратади.

Интерактив тамойил. Бу тамойилда интерактив синфда кўпроқ ўқувчилар гапирадлар ва ўқитувчи роли камроқ.Талабаларга ўқитувчи ва бошқа ўқувчилар билан интерактив киришишга рухсат берилади.

Ижодий қурилма тамойил. Талабалардан билм кўникмасини яратиш ва илгаридан мавжуд бўлган малака тажрибасини моҳият мазмунини англаш.

Юқоридаги қайд этилган таълим стратегия тамойил ва метод бу умумий таълим компонентлари йиғиндиси. Бу компонентлар инглиз тилини ўқитишда умумий интеграция процессини кучайтиради натижада дарс-машғулот процедуранини босқичма-босқич ривожлантиради. Ҳар бир ўқитувчининг инглиз тилини ўқитишда касбий компонентлик

маҳоратини аниқлашда унинг машғулоти ташкил этишдаги сифати, таркибий стратегик тамойили ҳамда кетма-кетлик босқичларни самарали бажара оладиган метод тамойилини тўғри ташкил эта олиши билан белгиланади. Бинобарин сифатли дарс-машғулоти ташкил этишда бир неча тамойилар мавжуд бўлиб улар ўз ўрнида ўргатувчи ва ўрганувчиларнинг кўзланган мақсадига тўла-тўқис эришиш ҳисобланади. Машғулот давомида бир неча методдан фойдаланиш шуҳбасиз имконсиз ёки энг камида битта методдан тўла-тўқис самарали фойдаланиш шакл-шуҳбасиз мураккаб жараёндир. Шунга кўра биз айтаоламаймиз қайси метод жуда мураккаб ёки фойдали ўқитувчилар учун деб аксинча биз шундай ҳисоблаймизки энг мақбул усул ва ёндашув машғулоти учун бу профессор-ўқитувчиларнинг ўз дарс машғулотларининг сифат ва тузулиш асосига таянган ҳолда ўзи танлаган танловли аспекти ўз ўрнида талабаларга кўмак берадиган ҳамда муҳитнинг самарадорлигини оширадиган мақсаддир. Ҳар қиллик ва мослашувчанлик синфдаги шароитнинг мазмунли хусусиятидир. Инглиз тилини ўқитишда замонавий педагогик-технологиялар, стратегиялар, метод-тамойиллар занжири интерактив дарс-машғулотларни ташкил этиш мезони ҳисобланади ҳамда қизиқарлилик потенцияси етарли даражада ривожланади, натижада ҳамкорлик усуллари индивудаллик салоҳиятидаги ижобийлик хусусиятлари тегишли равишда мукаммалашади.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Jalolov J. "Ingliz tilini o'qiish metodikasi" (darslik) T.- 2012
2. O'.Hoshimov, I.Yoqubov. "INGLIZ TILINI O'QITISH METODIKASI" (o'quv qo'llanma) T.-,Sharq Nashriyoti.2013
3. Рахманова, М. Қ. (2020). Таълим жараёнида ўқув мунозараларини ташкил этишда ўқитувчининг педагогик маҳорати, ижодкорлиги ва фаоллиги. "Oriental Art and Culture" Scientific-Methodical Journal, 4(4), 68-73.

O'ZBEK VA INGLIZ TILLARIDA SO'Z YASALISH QOLIBINING O'XSHASH VA NOO'XSHASH TARAFLARI

Jumayeva Madina Olimjon qizi

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti.

Filologiya va tillarni o'qitish o'zbek tili yo'nalishi 3- kurs talabasi

Annotatsiya: Ingliz tilida yangi so'zlar hosil bo'lgan maxsus til birliklari o'z ichiga oladi. Biz manfaatdor old bor prefixes va qo'shimchalaridan suffixes ingliz, va ularning qaysi turli so'z qismlari yaratish uchun ishlatiladi: ot, sifatlar, harakatlar. Axir, ingliz tilida ma'lum old va yasovchi qo'shimchalar qadriyatlarini bilish osongina siz bilmagan so'zlarning ma'nosini aniqlash uchun imkon beradi. O'zbek tilida ham bir qator old, orqa qo'shimchalar, so'z yasovchi yoki shakl yasovchi qo'shimchalar, egalik, kelishik hamda shaxs son, shu jumladan, birlik va ko'plik qo'shimchalar orqali yangi so'z yoki shakl yasaladi. Ushbu maqolada, o'zbek va ingliz tillarida so'z yasalish qolibining o'xshash va noo'xshash taraflari haqidagi ma'lumotlar yig'ilib, tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Ingliz tili, o'zbek tili, so'z yasalishi, old qo'shimchalar, orqa qo'shimchalar, so'z yasovchi birliklar, shakl yasovchi birliklar, so'z yasalish qolibi, o'xshashlik, noo'xshashlik.

Ingliz tilida otlarning ning yasovchi qo'shimchalar, shuning uchun ko'p bor va ularning barchasi o'z ma'noga ega. Bu ularni tushunish uchun muhim ahamiyatga ega. Siz urg'usiz bo'ladi, odatda, ingliz tilida yasovchi qo'shimchalar, deb bilish kerak, lekin ayrim vaziyatlarda ular butun so'zning bir asosiy e'tibor bor. Qo'shilgan shunday uning ma'nosini o'zgartirib, aytmoqchi, ingliz tilida qo'shiladi. Shu bilan birga, so'z old holda so'z bir xil qismi hisoblanadi, va bu. Ingliz tili ko'p eng yaxshi box, bu erda eng keng tarqalgan bo'lganlar. Ingliz tilida otlarning "preformative" qo'shimchalarning bosh tovushi bir xil ma'no yangi so'zlarni yaratish uchun mas'ul bo'lgan. Misol uchun, degan ma'noni anglatadi yig'ing so'zi, to'plash uchun yoki qo'shimcha qo'shish paytda, collect +or= collector ya'ni yig'uvchi, to'plovchi degan ma'noni anglatadi.

Oqlaydigan qo'shimchalarning bosh tovushi kabi o'tmishda bo'lgani kabi, boshqa shaklga so'zlarni aylantirish uchun mas'ul bo'lgan. Masalan suffiksi ad qo'shib, so'zning ma'no yo'qolgan holda o'tgan formasini oladi. Bunday qo'shimchalar Ingliz tili faqat 5 ta bor.

Un — dis — in — non — il — im — ir : — kabi qo'shimchalar ingliz tilida salbiy qiymat beruvchi old qo'shimchalar hisoblanadi. [1]. Masalan,

- Comfortable — un comfortable (qulay — noqulay);
- Regular — ir regular (to'g'ri — noto'g'ri);
- Polite — im polite (muloyim — qo'pol);
- Literate — il literate (savodli — savodsiz);
- Approve — dis approve (qaytarmoq — qoralamoq);
- Dispose — in dispose (tushish — qarshi chiqish) kabi tarzda so'zlar yasaladi.

O'zbek tilida ham bu kabi qo'shimchalar mavjud. Misol uchun, *- siz va - li* orqa qo'shimchalari bir-biriga qarama-qarshi hisoblanadi. *Tushunarli - tushunarsiz, bilimli - bilimsiz, savodli - savodsiz, aqlli - aqlsiz, iste'dodli - iste'dodsiz* kabi ot + so'z yasovchi qo'shimcha = sifat tarzida yasaladi. Bundan tashqari, *no, - be* kabi bir qator old qo'shimchalari mavjud. *O'rinli - noo'rin, haq - nohaq, qonuniy - noqonuniy, qadrli - beqadr* (bu misollardan biz xuddi ingliz tilidagidek salbiy ma'noni kuzatamiz. Ya'ni bu tomoni sanaladi. Shuningdek, *odatiy - noodatiy, bebaho - bahosiz* (bunda *- be, -no* qo'shimchasi pozitiv ma'no bermoqda, bu esa ingliz tilidagi so'z yasalishi bilan noo'xshash jihat deb baholanadi.)

O'zbek tilida so'zlar, asosan, 2 xil usul bilan yasaladi: Affiksatsiya (morfologik) usuli. Bunda so'zga so'z yasovchi qo'shish orqali so'z yasash tushniladi. Bu uslu orqali tuzuilishiga ko'ra sodda yasama so'zlar hosil qilinadi. Affiksatsiya usuli bilan so'z yasalishi mustaqil so'z turkumlaridan faqatgina 4 ta so'z turkumi: *ot, sifat, ravish, fe'l* ga xos. Masalan: *ish+chi, gul+la, kuy+la, kura+k, qadr+don*.

Ikkinchi usuli, kompozitsiya (Sintaktik) usuli. Bunda soʻzlar (*asos+asos...*) koʻrinishida hosil qilinishi tushuniladi. Kompozitsiya usuli orqali soʻzlarning tuzilishiga koʻra qoʻshma soʻzlar hosil qilinadi. Masalan: *erta+pishar, tok+qaychi, bodom+qovoq, tez+yurar.*

Soʻz yasash yangi maʼnoli soʻz hosil qilish demakdir. Soʻz yasalishi lugʼaviy maʼnoning oʻzgarishi asosida vujudga kelib, yasama soʻz koʻpincha bir turkumdan boshqa turkumga koʻchadi. Shu maʼnoda soʻz yasash hodisasi soʻzning grammatik jihatidan oʻzgartiradigan hodisadir. Soʻz yasovchi qoʻshimchalar asosan oʻzak va negizdan keyin qoʻshiladi. Oʻzakdan oldin qoʻshiluvchi -old yasamalar oʻzbek tili uchun xos emas. Biroq sifat turkumiga mansub bir qator soʻzlarning yasalishida old qoʻshimchalar ishtirok etadi. Masalan, badavlat, serhosil, nohaq kabi. Morfologik usulda soʻz yasalishdagi muhim shartlardan biri soʻz bilan yangi yasama orasida bogʻliqlik boʻlishdir. Masalan, oshpaz, gulzor soʻzlaridagi oʻzak va yasovchi qoʻshimchalar orqali hosil boʻlgan qismlar: osh-oshpaz, gul-gulzor maʼno jihatidan bir-biriga bogʻliqdir.

Ingliz va oʻzbek tillarida millati, kasb-hunar, harakat qilish, belgi, odamlar har qanday guruhga mansub koʻrsatadigan qoʻshimchalar hamda ular orqali siz yasalishining oʻxshash va nooʻxshash jihatlari mavjud. Ingliz tilida — *ician — ant — ent — ary — eer — ess — ist — ive — or — er / or — ee* kabi qoʻshimchalar orqali yasaladi. [2]. Misol uchun, *physician — psixiatr, engineer — muhandis, goddess — maʼbuda, builder - quruvchi, sailor - sotuvchi, driver - haydovchi, musician - musiqachi, dancer - raqqos, teacher - oʻqituvchi* kabi tarzda turli xildagi kasb hunar nomlari yasaladi. Yuqoridagi kabi soʻz yasovchi qoʻshimchalar oʻzbek tilida ham mavjud. Misol tariqasida, *-chi, -shunos, -lik, -gar, -ist, -dor, -boz, -soz, -cha, -bon* kabi qoʻshimchalar orqali shakl yoki yangi soʻz hosil boʻladi. *Haydamoq + chi =haydovchi, tabiat + shunisi=tabiatshunos, zar + gar = zargar, stil +ist = stilist, dor + boz = dorboz, soat + soʻz =soatsoz, bog'+bon=bogʻbon* kabi shaklda soʻzlar ushbu qoʻshimchalar qoʻshilishi orqali yangi

so'z yasaladi. Bundan tashqari, millat nomining yasalishida ingliz tilida - **an**, -**ian**, -**ese** kabi qo'shimchalar orqali yasaladi. Japanese - yaponiyalik, Korean - koreyalik, Canadian -kanadalik, American - amerikalik, Australian - Australiyalik, Chinese - Xitoylik kabi tarzida yasaladi. O'zbek tilida esa faqat - **lik** qo'shimchasi orqali so'z hosil qilinadi. **Amerikalik, Yevropalik, Koreyalik, Braziliyalik, Xitoylik, Angliyalik, Fransiyalik** tarzida ifoda qilinadi.

Shuningdek, o'zbek tilida qo'shma so'zlar kesim va undalma munosabatidan kelib chiqqan. Masalan, yoriltosh (asli: yoril, tosh.), Ochildasturxon (asli: ochil, dasturxon). Sintaktik-leksik usul kompozitsiya usuli doirasiga kiradi. Bu usul bilan ham tuzilishiga ko'ra qo'shma so'zlar hosil bo'ladi.

Leksik-semantik usul. Bunda so'z yangi ma'no kasb etadi; ko'p ma'noli so'zlar o'rtasidagi bog'lanish, ma'no zanjiri uzilib, shu yo'l bilan tilimizda yangi omonim so'zlar paydo bo'ladi. Masalan:

- doira (matematik atama) — doira (cholg'u asbobi);
- uloq (jonivor) — uloq (sport turi);
- sur (sifat, quritilgan) — sur (sifat, beti qattiq);
- bet (yuz, aft) — bet (sahifa);
- chechak (gul) — chechak (kasallik);
- qavs (yarim oy shaklidagi belgi) — qavs (burj);
- kun (quyosh) — kun (sutkaning yorug' qismi).

Ingliz tilida qo'shimchalarning bosh tovushi faqat so'zning ma'nosini o'zgartirish, balki so'z boshqa buyumlar toifasiga kirib, uni tarjima qila olmaydi. Shuning uchun, biz ular tashkil deb, so'z qismlari ko'ra ularni tasniflash zarur. Ingliz tilida qo'shimchalarning bosh tovushi, yaratish ma'noga ega bo'ladi. Ingliz tilida otlarning ning yasovchi qo'shimchalar, shuning uchun ko'p bor va ularning barchasi o'z ma'noga ega. [3]. Bu ularni tushunish uchun muhim ahamiyatga ega.

Siz urg'usiz bo'ladi, odatda, ingliz tilida yasovchi qo'shimchalar, deb bilish kerak, lekin ayrim vaziyatlarda ular butun so'zning bir asosiy e'tibor bor. Ingliz tilida - **ning** qo'shimchasi odatda, - 's tarzida qo'llaniladi. Misol uchun, dadamning mashinasi - *my father's car*, **guruhimiz (ning) jurnali** - *our group's journal*, **qizaloqning o'yinchog'i** - *girl's toy*, **daftarning varog'i** - *a notebook's leaf* kabi tarzida ifodalanadi. [4]. O'zbek va ingliz tilida so'zlarga - ning qo'shimchasi qo'shilishida noo'xshash jihat mavjud. Ingliz tilida - ning qo'shimchasi qo'shilganda so'zlar shaxs va sonda tenglashmaydi. Ya'ni o'zbek tilidagi kabi ikkala so'z ham qo'shimcha olmaydi. Jumladan, o'zbek tilida **Nigina + ning (qaratqich kelishigi) kundalik + i (egalik qo'shimchasi) = Niginaning kundaligi**. [5]. Bunda birinchidan, har ikkala so'z qo'shimcha oladi, ikkinchidan esa **k** harfining **g** harfiga o'zgarishi kuzatiladi. Ingliz tilida esa bunday emas.

Xulosa qilib aytganda, o'zbek va ingliz tillarida so'z yasalishi biroz farq qiladi. Ammo ko'pincha ularda o'xshash jihatlar ham mavjud. Bularni ingliz va o'zbek tili grammatikasini o'rganish orqali bilib olish mumkin. Yuqoridagi tahlillar orqali ham aslida o'zbek va ingliz tillarida so'z yasalish qolibining o'xshash va noo'xshash taraflari haqida ma'lumotga ega bo'linadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Ingliz tilida old va qo'shimchalar. <http://uz.enlizza.com/ingliz-tilida-old-va-qoshimchalar/>
2. Barcha yakuniy va ingliz tilida qo'shiladi. Ingliz tilidagi suffiks <https://moscsp.ru/uz/vse-okonchaniya-i-suffiksy-v-angliiskom-yazyke-suffiksy-v-angliiskom.html>
3. Ingliz tili grammatikasi <https://www.yumpu.com/en/document/view/16409282/ingliz-tili-grammatikasi>

4. Qo'shimchalar: ingliz tilidagi grammatikaga oid prefikslar va qo'shimchalar. <https://uz.eferrit.com/qoshimchalar-ingliz-tilidagi-grammatikaga-oid-prefikslar-va-qoshimchalar/>

5. O'zbek tilida so'z yasalishi va so'z yasash usullari <https://arxiv.uz/uz/documents/referatlar/tilshunoslik/o-zbek-tilida-so-z-yasalishi-va-so-z-yasash-usullari>

6. So'z Yasalishi - Hozirgi o'zbek adabiy tili dan ma'ruzalar matni <https://uz.denemetr.com/docs/768/index-93847-1.html?page=23>